

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O ESPORTE PARA AS MULHERES: BOLSA ATLETA (2005 A 2017)

SPORTS FOR WOMEN: ATHLETE SCHOLARSHIP (2005 TO 2017)

DOI: [10.5281/zenodo.20018780](https://doi.org/10.5281/zenodo.20018780)

Alysson Rafael Ribeiro de Pontes¹

Fernando Ferro Pinto²

Caroline Mari de Oliveira Galina³

Daniele Alves Benedito de Carvalho⁴

Luciana Aparecida de Moraes Brígido⁵

Fabio José Antonio da Silva⁶

RESUMO

Esta pesquisa teve como princípio evidenciar a prática esportiva de mulheres que utilizam do programa Federal do Bolsa Atleta, que é permeado em sua maioria por homens, em contrapartida por uma minoria de mulheres, para tal discussão utilizamos de autores advindos da área de Ciências Sociais como: Eric Hobsbawm, Bourdieu, e autores com concepções pautados na mesma área. Objetivou-se Analisar a presença de atletas femininas no esporte brasileiro, em especial sendo subsidiada pelo programa Bolsa Atleta. Metodologia: esta

1.Doutorando em Ciências Sociais Aplicadas - UEPG. E-mail: alyssonrafaelpontes@hotmail.com

2.Mestre em Saúde Pública - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: fer_nando_ferro@hotmail.com

3.Doutora em Ciências Ambientais - UNEMAT. E-mail: oliveiracaroline29@gmail.com

4.Graduanda em Biomedicina - Anhanguera. E-mail: daniele-202202@hotmail.com

5.Doutoranda em Saúde - UFVJM. E-mail: luciana.moraes@ufvjm.edu.br

6.Doutorado em Educação Física - UEL. E-mail: fjas81@hotmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pesquisa é de cunho qualitativo, exploratório se utilizando da técnica de Análise Documental (GIL, 2008). A pergunta de partida que norteou esta pesquisa foi: A presença de mulheres na prática esportiva se utilizando do bolsa atleta é igualitária em comparação aos dos homens? Resultados: A partir dos dados coletados pelo Inteligência Esportiva observa-se a pouca presença de mulheres no esporte, o que corrobora que o esporte ainda é predominantemente ocupado por homens.

Palavras-chave: Esporte, Mulheres, Políticas Públicas, Bolsa Atleta.

ABSTRACT

This research had as principle to evidence the sports practice of women who use the Federal program of Bolsa Atleta, which is mostly permeated by men, in contrast to a minority of women, for such discussion we use authors from the area of Sciences Social as: Eric Hobsbawm, Bourdieu, and authors with concepts based on the same area. The objective was to analyze the presence of female athletes in Brazilian sport, especially being subsidized by the Bolsa Atleta program. Methodology: this research is qualitative, exploratory using the technique of Document Analysis (GIL, 2008). The starting question that guided this research was: Is the presence of women in sports practice using the athlete grant equal to that of men? Results: From the data collected by the Sports Intelligence, there is little presence of women in sport, which corroborates that the sport is still predominantly occupied by men.

Keywords: Sport, Women, Public Policy, Bolsa Atleta.

INTRODUÇÃO

No século XXI no Brasil, o esporte está predominantemente atraindo várias pessoas para sua prática, alguns com o intuito de garantia de uma qualidade de vida, outros para a competição propriamente dita, tais como, medalhas, recordes etc. Outrora cabe evidenciar a discussão indo além das medalhas, ou seja, outro fator que permeou e permeia o campo esportiva, é a discussão voltado ao gênero⁷

⁷ [...] gênero refere-se às relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres que são o resultado de uma construção social definida no tempo (histórico) e no espaço (lugar) do papel do homem e da mulher a partir das diferenças sexuais. O papel do homem e da mulher é formado culturalmente e muda conforme a sociedade. **Gênero é, portanto, cultura.** (SCHIMANSKI, 2019, p. 63, grifo nosso)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

no esporte, sendo que “[...] sobretudo em uma sociedade como a brasileira, na qual não obstante as lutas por igualdade, observa-se um volume grande de desigualdade, de preconceito e por consequência de violência em relação à mulher. (SCHIMANSKI, 2019, p. 60)”.

As mulheres no campo esportivo ficavam a cargo delas serem espectadoras dos atletas masculinos, sabe-se que algumas mulheres eram proibidas de algumas atividades esportivas, que como dizia-se a masculinizava-se e que poderiam trazer danos a sua saúde, em especial ao aparelho reprodutor delas.

Com o passar dos anos, com as conquistas advindas de várias áreas da sociedade, tais como o direito ao voto, a saída das mulheres de seus lares buscando sua renda financeira, viu-se o empoderamento das mulheres. Fatos este expostos não se esgota em apenas algumas linhas, sendo que a história dos direitos conquistados, e não dados, são inúmeros.

Em contrapartida o esporte ficou aberto para as mulheres desfrutarem desta manifestação esportiva, não que isso seja de total positividade a prática delas no esporte, visto que o machismo, a desconfiança ou até mesmo a distorção da prática das mulheres no esporte estarem ligado a sedução, exibição de corpos que atraem certa nostalgia e sexualização pelas revistas, permeou o campo esportivo. (SCHIMANSKI, 2019)

O esporte é um campo muito vasto para discussões embasados em autores advindos das Ciências Sociais, outrora alguns pesquisadores se desinteressam pela temática que adentrem no esporte, motivos este que são inúmeros e muitas vezes um certo desprestígio com este assunto, ou até mesmo uma confusão intelectual que pensa que o esporte é algo dado *a priori* sem muitas reflexões.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Mas afinal pode-se dar uma definição definitiva e abrangente do que seria o esporte; e em especial a prática do esporte ainda é preponderantemente masculinizada com uma pequena parcela feminina; com isso as mulheres que obtêm incentivos de políticas públicas para a prática esportiva é totalmente inferior aos dos homens. Estas hipóteses seriam o fio condutor deste trabalho, de acordo com Quivy e Campenhoudt (1998, p.59) “um trabalho não pode ser considerado uma verdadeira investigação se não se estrutura em torno de uma ou várias hipóteses”.

Esporte: Sua História, seu Conceito Polissêmico

O esporte tem suas raízes em diferentes povos, culturas e regiões, é um conceito carregado de pressupostos positivos e negativos, coube evidenciar que relatar o esporte minuciosamente não seria o intuito. Entretanto, entendemos ser plausível destacar algumas datas e acontecimentos que, no nosso ponto de vista, podem ser relevantes para a compreensão do esporte (MARCHI JUNIOR, 2001).

Como ponto de partida tomou-se como base o esporte moderno⁸, os autores que dialogam sobre este assunto são Allen Guttmann, Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Eric Hobsbawm.

Para analisar o esporte moderno optou-se pela abordagem de Hobsbawm pelo teor histórico que ele traz, pois os primeiros relatos ocorreram na Inglaterra, a:

⁸ Ao discutirmos o esporte, torna-se indispensável o reconhecimento das principais leituras teóricas desse fenômeno e o processo de constituição do esporte moderno. Importante destacar que a modernidade para o esporte é algo recente, ou melhor, encontra-se em formação, delineando rupturas e continuidades que remontam meados do século 18. (MARCHI JUNIOR, 2001, p. 19)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

[...] prática que se institucionalizou, essencialmente, durante o último quartel do velho século: o esporte. Formalizado em tomo desta época na Inglaterra, que lhe ofereceu o modelo e o vocabulário, alastrou-se como um incêndio aos demais países. Em seu início, sua forma moderna foi associada especialmente à classe média e não necessariamente à classe alta. Os jovens aristocratas poderiam experimentar, como na Inglaterra, qualquer forma de proeza física, mas o campo em que se especializavam era o dos exercícios ligados à equitação e à matança, ou pelo menos ao ataque aos animais e às pessoas: a caça, o tiro, a pesca, as corridas de cavalos, a esgrima e coisas semelhantes. Efetivamente, na Inglaterra, a palavra "esporte" era originalmente restrita a tais atividades, sendo os jogos e competições físicas (hoje chamados "esporte"), classificados como "passatempo". (HOBBSAWM, 1988, p. 163)

O esporte ocorreu de modo a ocupar o tempo da classe média, podemos abstrair a argumentação hobsbawniana de que a maioria dos esportes atuais tiveram origem na Inglaterra, considerando-se as necessidades e anseios dos aristocratas e, em grande parte, da alta e média burguesia. (PILLATI, 1999). Corroborando para a discussão neste trabalho tomou-se como fio condutor o esporte no Brasil, não de modo a desconsiderar sua trajetória histórica na Inglaterra, de acordo com Hobsbawm (1988, p. 164):

De fato, a extraordinária rapidez com que todas as formas de esporte organizado conquistaram a sociedade burguesa, entre 1870 e os primeiros anos de 1900, sugere que o esporte preenchia uma necessidade social consideravelmente maior que a de exercícios ao ar livre. Paradoxalmente, pelo menos na Inglaterra, um proletariado industrial e uma nova burguesia, ou classe média, emergiam ao mesmo tempo como grupos autoconscientes, que se definiam um contra o outro por meio de maneiras e estilos de vida e ação coletiva. O esporte, criação da classe média transformada em duas alas com óbvia identificação de classe, constituía um dos modos mais importantes de realizar aquela definição.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Corroborando com as práticas esportivas na Inglaterra, pode-se evidenciar um pouco mais tarde, que foram introduzidas no Brasil a partir do século XIX - neste caso o esporte aqui tratado como moderno -, sendo que a elite letrada do Brasil daquela época, diante do terror da escravidão, buscou por novos padrões de sociabilidade, culturais, distante do mundo hispânico- português, tentou criar uma nova história para a nação, ou seja, novos padrões de lazer e recreações sociais (STAREPRAVO; MARCHI JÚNIOR, 2016). Ou seja, a trajetória do esporte no Brasil:

[...] pode-se dizer que as práticas esportivas foram sendo paulatinamente introduzidas na sociedade brasileira a partir do século XIX. A elite letrada brasileira daquele final de século, diante de um passado marcado pelo estigma da escravidão, buscou novos padrões de sociabilidade e novas referências culturais na modernidade européia distante do mundo hispânico-português. (STAREPRAVO, 2011, p. 185)

Toda esta trajetória do esporte advindo da Inglaterra e posteriormente chegado ao Brasil não se esgota em si mesmo, alguns pesquisadores podem ser contrários a este trajeto intelectual que utilizei, mas de bom grado veja estas reflexões de modo a aumentar a discussões intelectuais que permeiam o esporte.

Dar um conceito fidedigno em pleno século XXI do seria o esporte é uma discussão complexa, cabe a discussão que o esporte aqui evidenciado pode ser entendido como um termo polissêmico, de acordo com Marchi Júnior (2015, p. 50):

Em Jean-Marie Brohm (1976) temos que o desporto é um termo polissêmico ao referir-se a realidades sociais variadas e complexas, contudo, analisa-o como uma atividade física típica de uma sociedade industrial cujo fundamento é a organização científica do trabalho e a crença pragmática no progresso humano infinito. Na leitura de Brohm destacamos um conceito que nos é caro e, inclusive, se postula como basilar no modelo que propomos para leitura e análise do esporte, trata-se do

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

polissêmico. Contudo, para além dessa observação, cabe ressaltar que a leitura do autor francês submete os processos constituintes do esporte moderno ao acompanhamento, e em certa medida à submissão, das relações e conjunturas da sociedade capitalista, a qual na sua definição é reportada como “industrial”. Sua base marxista de análise, ou mesmo da teoria crítica, sustenta e legitima sua lógica de argumentação.

Este conceito contempla as várias passagens que o esporte tem em diferentes sociedades, em especial sendo assegurado na Constituição Federal do Brasil de 1988, que assegura e categoriza as manifestações esportivas em:

I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer; II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente; III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta Lei e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras nações. (BRASIL, 1998)

Corroborando com as manifestações esportivas exposta em nossa Constituição, entra em discussão outra manifestação esportiva, o desporto de formação, sendo assegurado através da Lei complementar nº13.155, de 04 de agosto de 2015, que instituiu o “Desporto de Formação”, sendo o mesmo:

V - desporto de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição inicial dos conhecimentos desportivos que garantam competência técnica na intervenção desportiva, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em termos recreativos, competitivos ou de alta competição.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Evidencia-se que o esporte e suas manifestações são complexos, sendo articulada com o tempo que se encontra a sociedade e seus conceitos, pois “Coakley observa que não há uma definição precisa e única que identifique o esporte em todas as culturas e em todos os tempos” (MARCHI JÚNIOR, 2015, p. 53). Ainda o esporte:

Desse modo, visualizamos a possibilidade de entender o esporte na contemporaneidade como uma atividade física polissêmica, institucionalizada, regrada e competitiva, um fenômeno histórico da humanidade construído e determinado a partir de contextos socioculturais diversificados, em constante desenvolvimento, e em franco processo de profissionalização, mercantilização e espetacularização.

Com isso ter um conceito fechado com apenas um sentido é incorreto, pois a prática de esporte é complexa e com várias vertentes teóricas e reflexivas. Outra indagação que se estruturou seria se ainda a prática de esporte é predominantemente para homens, os próximos parágrafos iram discutir isso.

A prática Esportiva no Brasil realizada por Mulheres

O campo esportivo em especial no Brasil por muitos anos no século XX, cerca de 40 anos o esporte foi proibido a participação das mulheres por lei⁹, sendo que ficou arraigado e ainda se arrasta a pouca participação de mulheres no esporte. Vários são os motivos da pouca participação, mas

9 A prática do esporte para as mulheres foi historicamente um interdito. Mesmo anos mais tarde, Getúlio Vargas (que concedeu o voto feminino fazendo com as mulheres no Brasil pudessem colaborar nas escolhas políticas do país), não permitiu no chamado Estado Novo que ela praticasse determinados esportes. Assim, na plena ditadura getulista o esporte feminino foi freado através do artigo 54 do Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941 (vigora até a década de 1970), o qual limitava as modalidades liberadas para as mulheres. (SCHIMANSKI, 2019, p. 61)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pode-se correlacionar com o Patriarcado¹⁰, falta de políticas públicas específicas para a prática desportiva feminina, questões de tempo livre e renda sendo que ainda se correlaciona a feminilidade com papéis domésticos - cuidado com o lar, pessoas doentes, e filhos (BIROLI, 2018).

O que ocorre ainda no esporte é que alguns cargos de gerência são de homens sendo ainda praticamente conduzido por empresas privadas, onde:

Pesquisas recentes sobre gestão em corporações transnacionais documentaram a cultura fortemente masculina que envolve a tomada de decisões nos negócios, além da relação entre os gestores e as forças de trabalho divididas por gênero nos países onde estes realizam suas operações (Elias, 2008; Olavarría, 2009).

Evidencia-se que cargos de alto escalão no meio esportivo é predominantemente por homens com sua cultura masculinizada, o que reflete o esporte feminino sendo visto e tomado sem muitas atenções até mesmo monetária. A autora Elizabeth Spelman (1988) esclarece que, as mulheres vivem em um mundo no qual não há apenas sexismo, mas racismo, classismo e outras formas de opressão, em um mundo, portanto, em que “o problema da diferença” é na realidade o problema do privilégio (BIROLI, 2018, p. 33). O que as mulheres no final do século passado querem é a Justiça Social, de acordo com Connell (2014, p. 14):

“Justiça” é, em primeira instância, uma reivindicação de reparação. A justiça social é uma reivindicação de reparação da desigualdade, que acaba por trazer tanto vantagens quanto desvantagens enquanto características institucionalizadas da vida social.

10 [...] aqui brevemente definido como um complexo heterogêneo, mas estruturado, de padrões que implicam desvantagens para as mulheres e permitem aos homens dispor do corpo, do tempo, da energia de trabalho e da energia criativa destas. (BIROLI, 2018, p. 10)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A justiça social é um termo custoso para nossa sociedade, pois os padrões variam quando se considera a posição de diferentes mulheres e homens, levando em conta as relações de classe e de raça. Um exemplo seria a relação ao trabalho doméstico sendo realizado por mulheres, retirando os homens deste trabalho não remunerado, deixando os mesmos aptos a galgarem carreiras na política e outros setores de prestígio, em especial correlacionando o meio esportivo.

Corroborando com o exposto no parágrafo anterior, cabe uma reflexão por que as mulheres não conseguem um acesso prestigioso no esporte? uma das várias razões seria a que Biroli (2018, p. 38) chama de Ideologia Maternalista, que romantizam os papeis onde:

[...] as mulheres cuidariam mais das crianças porque possuiriam tendências naturais para tal cuidado, não porque os homens são socialmente liberados dessa função. Está presente, também, na subalternização característica das ideologias racistas - as mulheres negras realizariam o trabalho remunerado de limpeza porque essa ocupação estaria de acordo com suas habilidades enquanto mulheres negras.

O fato da tendência de a dominação masculina sobre os corpos e fazendo com que as mulheres repassem essas ideias¹¹ já foi trabalhada por *Pierre Bourdieu* em “A Dominação Masculina” traduzido por Maria Helena em 2012. De acordo com Bourdieu (2012, p. 34):

[...] a ordem masculina se inscreve também nos corpos através de injunções tácitas, implícitas nas rotinas da divisão do trabalho ou dos rituais coletivos ou privados (basta lembrarmos, por exemplo, as condutas de marginalização impostas às mulheres com sua exclusão dos lugares masculinos). As regularidades da ordem física e da ordem social impõem e inculcam as medidas que excluem as mulheres das tarefas mais nobres (conduzir a charrua,

11 Nem sempre as relações desiguais são percebidas pelos sujeitos inerentes ao processo. Há, portanto, homens que reproduzem valores misóginos, mas há também mulheres que reproduzem estes mesmos valores e acabam por disseminar socialmente ideias preconceituosas em relação as outras mulheres. (SCHIMANSKI, 2019, p. 60)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

por exemplo), assinalando-lhes lugares inferiores (a parte baixa da estrada ou do talude), ensinando-lhes a postura correta do corpo (por exemplo, curvadas, com os braços fechados sobre o peito, diante de homens respeitáveis), atribuindo-lhes tarefas penosas, baixas e mesquinhas (são elas que carregam o estrume, e, na colheita das azeitonas, são elas que as juntam no chão, com as crianças, enquanto os homens manejam a vara para fazê-las cair das árvores), enfim, em geral tirando partido, no sentido dos pressupostos fundamentais, das diferenças biológicas que parecem assim estar à base das diferenças sociais.

Ou seja, esta dominação que se perpetua no corpo das mulheres ainda está presente no século XXI, pois ainda ocorre:

Essas maneiras de usar o corpo, profundamente associadas à atitude moral e à contenção que convêm às mulheres, continuam a lhes ser impostas, como que à sua revelia, mesmo quando deixaram de lhes ser impostas pela roupa (como o andar com passinhos rápidos de algumas jovens de calças compridas e sapatos baixos). E as poses ou as posturas mais relaxadas, como o fato de se balançarem na cadeira, ou de porém os pés sobre a mesa, que são por vezes vistas nos homens — do mais alto escalão — como forma de demonstração de poder, ou, o que dá no mesmo, de afirmação são, para sermos exatos, impensáveis para uma mulher. (BOURDIEU, 2012, p. 40)

Observou-se que Bourdieu no século XX presenciou-se muito das questões da dominação masculina sobre as mulheres, e o esporte sendo uma cultura corporal¹² por muito tempo não se preocupou com o direito das mulheres para a prática esportiva, ou melhor, se preocupou em não deixarem elas praticarem, pois através “do artigo 54 do Decreto-Lei n° 3.199 de 14 de abril de 1941 (vigora até a década de 1970), o qual

12 Busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser identificados como formas de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 14).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

limitava as modalidades liberadas para as mulheres” (SHIMANSKI,2019, p. 61).

O Bolsa Atleta: Uma Política Pública como incentivo ao esporte

A outra indagação seria se as políticas públicas¹³ dão suporte a prática esportiva para mulheres, começaremos a entender o que seria o Bolsa Atleta como uma política pública Federal para subsidiar o esporte. O programa bolsa atleta foi:

[...] promulgado pela Lei nº 10.891, de 09 de julho de 2004, surgiu com o objetivo de subsidiar financeiramente os atletas brasileiros, criando condições para que eles se dedicassem integralmente aos treinamentos, mantendo os níveis de competitividade (BRASIL, 2003; CAMARGO, 2016).

O papel do governo federal em subsidiar a prática esportiva através de uma ajuda financeira é essencial para o esporte de rendimento. As bolsas atletas foram estudadas pelo projeto Inteligência Esportiva¹⁴ nos anos de 2005 a 2017, a Tabela 1 evidencia o número de bolsas concedidas:

13 As políticas públicas de acordo com Secchi (2014, p. 2) é “uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público”. Estes problemas públicos podem ser dar pela carência ou pelo excesso, um exemplo seria uma epidemia de dengue que no caso seria um excesso de mosquitos, já a escassez seria a falta de conscientização da população com os lixos que podem acumular água e gerar a proliferação do mosquito, ou seja, define um problema público como “a diferença entre a situação atual e uma situação ideal possível para a realidade pública” (SECCHI, 2014, p. 10), ou seja, “destinam-se a intervir na realidade para resolver os problemas dos cidadãos, bem como atender às suas demandas” (QUEIROZ, 2011, p. 14).

14 O projeto de pesquisa “Inteligência Esportiva” (IE) é uma ação conjunta entre o Centro de Pesquisa em Esporte, Lazer e Sociedade (CEPELS) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR) do Ministério do Esporte. Esse projeto surgiu em 2013 com o objetivo de produzir, aglutinar, sistematizar, analisar e difundir informações sobre o esporte de alto rendimento no Brasil e analisar as políticas públicas para o esporte de alto rendimento. Disponível em: <http://www.inteligenciaesportiva.ufpr.br/site_api/index.php/sobre>. Acessado em: 15 Out. 2019.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Tabela 1 - Distribuição de bolsas por ano.

Ano	Total de Bolsas
2005	930
2006	840
2007	2.158
2008	3.256
2009	2.898
2010	3.623
2011	4.805
2012	5.517
2013	6.197
2014	7.140
2015	7.041
2016	7.036
2017	5.830
Total	57.271

Fonte: Inteligência esportiva (2018, p. 17)

As variações entre cada ano são observadas na tabela 1, nos anos de 2005 a 2006 redução de 90 bolsas, 2008 a 2009 redução de 358 bolsas, mas cabe evidenciar que no ano de 2017 ocorre o maior índice de redução 1206 bolsas. Dentre as bolsas concedidas, estão divididas de acordo com o tipo de esporte:

Tabela 2 - Distribuição de bolsas por tipos de esporte

Esporte	Total de Bolsas	% de Bolsas
Olímpico	36.185	63,18%
Paralímpico	11.747	20,51%
Não Olímpico	8.208	14,33%
Não Paralímpico	663	1,16%
Olímpico de Inverno	463	0,81%
Paralímpico de Inverno	5	0,01%

Fonte: Inteligência esportiva (2018, p. 17)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Como observado o esporte que tem a maior fatia destes incentivos é o esporte Olímpico, seguido do Paraolímpico e sucessivamente. Mas afinal estas bolsas contemplam as mulheres? Seria uma resposta simplista, mas que cabe evidenciar que sim, mas em uma proporção bem inferior ao dos homens. De acordo com a tabela 2:

Tabela 3 - Distribuição de bolsas por sexo

Sexo	% de Bolsas
Homens	60,26%
Mulheres	39,74%

Fonte: Inteligência esportiva (2018, p. 21)

No que tange a distribuição de bolsas por sexo, observa-se uma tendência para o sexo masculino. Como apresentado pela Tabela 3, dos 57.271 benefícios concedidos pelo programa, 60,26% foram destinados a atletas do sexo masculino. Já o sexo feminino recebeu 39,74%. Tais números mostram que o esporte no Brasil ainda é um território masculinizado. (INTELIGENCIA ESPORTIVA, 2018, p. 21). Ainda em relação aos diferentes esportes que o financiamento proporciona, observa-se na Tabela 3 que em diferentes esportes a predominância masculina em receber a bolsa é maior do que das mulheres.

Tabela 3 - Distribuição de bolsas por tipo de esporte e por sexo

Esporte	% Homens	% Mulheres
Olímpico	56,86%	43,14%
Paralímpico	66,84%	33,16%
Não Olímpico	62,69%	37,31%
Não Paralímpico	86,86%	13,14%
Olímpico de Inverno	76,89%	23,11%
Paralímpico de Inverno	100,00%	0,00%

Fonte: Inteligência esportiva (2018, p. 21)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A maior disparidade entre os sexos é encontrada nas modalidades Paralímpica de Inverno e Não Paralímpicas, sendo a primeira 100% aos homens e as mulheres não se evidencia 0%, e segunda em que 86,86% bolsas foram destinadas a atletas homens, enquanto 13,14% para as atletas do sexo feminino. As bolsas do esporte paralímpico foram distribuídas em 66,84% e 33,16% em prol do esporte masculino. A menor disparidade na proporção de bolsas entre os sexos foi nas modalidades olímpicas, em que 56,86% bolsas foram distribuídas para os homens e 43,14 % para as mulheres.

A disparidade de homens em comparação de mulheres na prática esportiva como um todo e o corte das bolsas, fica evidente nos dados apresentados, e que vai ao encontro com a pesquisa de Schimanski (2019) e o Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional - PNUD (2017) que:

De acordo, com dados do PNUD a prática de exercícios físicos por mulheres no Brasil é 40% inferior aos homens. Este é um indicativo forte de que o cenário esportivo ainda tem muita desigualdade de gênero. Da mesma forma, a mulher recebe bem menos que homem no desenvolvimento das práticas esportivas, o que acentua consideravelmente as diferenças.

Além desta diferença da prática esportiva ser maior para os homens, a questão financeira das atletas - salários, recursos econômicos, é inferior ao dos homens:

[...] quando se compara o quanto uma mulher ganha praticando esportes em relação ao homem. Basta pegar aqui, como exemplo, a Lista Forbes de 2018, que apresenta os 100 atletas tops do ano e verificar que não há nenhuma mulher entre os mais bem pagos. Em 2017, apenas uma - Serena Williams compunha o *podium* da lista dos 100 esportistas. (SHIMANSKI, 2019, p. 61).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

E articulando com as questões trabalhada neste artigo, ou seja, a presença de mulheres no esporte que vem ocorrendo a passos curtos de uma forma desigual em comparação ao masculino, as mulheres estão galgando espaço neste campo¹⁵, um exemplo seria “Copa do Mundo de Futebol Feminino que aconteceu na França nos meses de junho a julho de 2019 podem ser vistos como momentos importante para se valorizar a participação feminina no campo do esporte” (SHIMANSKI, 2019, p. 65), para que seus direitos – direitos este assegurado pela nossa Constituição Federal de 1988¹⁶ - a desfrutar da prática esportiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O esporte em pleno século XXI ainda é um campo excludente para as mulheres, visto que a falta de mulheres em relação ao subsídio do programa Bolsa Atleta é desigual, em algumas modalidades como o esporte Paralímpico de inverno não se observa a presença de mulheres.

Verificou-se que são inúmeros os empecilhos delas em praticar o esporte, entre eles: a Ideologia Maternalista, cuidados domésticos – filhos, casa, marido, muitas vezes essas tarefas ficam a cargo delas,

15 Campo é um microcosmo social dotado de certa autonomia, com leis e regras específicas, ao mesmo tempo em que influenciado e relacionado a um espaço social mais amplo. É um lugar de luta entre os agentes que o integram e que buscam manter ou alcançar determinadas posições. Essas posições são obtidas pela disputa de capitais⁴ específicos, valorizados de acordo com as características de cada campo. Os capitais são possuídos em maior ou menor grau pelos agentes que compõem os campos, diferenças essas responsáveis pelas posições hierárquicas que tais agentes ocupam. (PEREIRA, 2015, p. 341)

16 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 217º É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados: “ I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento; II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento [...]. (BRASIL, 1988).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ocupando seu tempo e muitas vezes um trabalho não remunerado que faz com que elas não tenham condições financeiras para a prática. E quando estas questões financeiras são subsidiadas pelo Estado observa-se que elas não têm uma igual proporção com as dos homens.

No ano de 2019 presenciou-se a Copa do Mundo feminino, que ganhou espaço nos meios de comunicação - Canais abertos, Redes Sociais etc., elas foram vistas e que o esporte não é coisa de homem, porém a cada dia eles brigam para adentrar deste Campo esportivo (Bourdieu), sendo estas lutas diariamente travadas com as questões de financiamento, patrocínios entre outros.

Este trabalho não tem o cunho de esgotar tal assunto, ou até mesmo, dar uma solução definitiva, pois nossa sociedade é cada vez mais complexa, o que deixa aqui são evidências e reflexões para novos estudos para agregar e somar para futuras soluções e estudos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIROLI, Flavia. **Gênero e Desigualdades: Limites da Democracia no Brasil**. Editora Boitempo, São Paulo: 2018.

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. Tradução Maria Helena Kühner. - 11º ed. - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompila.do.htm>. Acesso em: 17 Out. 2019.

_____. **Diário da Câmara dos Deputados**. Brasília, DF, Brasil: 02 de abril, 2003. v. 1.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

_____ **Lei Nº 9.615, de 24 de Março de 1998:** Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Brasília: Senado, 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615Compilada.htm>. Acesso em: 14 Jun. 2019.

_____ **Lei Nº 13.155, de 4 de Agosto de 2015.** Brasília: Senado, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13155.htm#art38>. Acessado em: 21 Out. 2019.

CAMARGO, Philippe Rocha. **O desenvolvimento do handebol brasileiro a partir das políticas públicas do governo federal:** da iniciação ao alto rendimento. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - UFPR, [s. l.], 2016.

COLETIVO DE AUTORES. **Metodologia do Ensino de Educação Física.** São Paulo: Cortez, 1992.

CONNELL, Raewyn. Questões de Gênero e Justiça Social. **Revista de Ciências Sociais**, v.4, no 2, p.11-48, jan./jun. 2014

ELIAS, Juanita. **Hegemonic masculinities, the multinational corporation, and the developmental state: constructing gender in “progressive” firms.** Men and Masculinities, Vol.10, nº.4, pp.405-421, 2008.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** - 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2008.

Inteligência esportiva. / Fernando Marinho Mezzadri, (organizador). - 2. ed. rev. e atual. - Curitiba, 2018. Disponível em: http://www.inteligenciaesportiva.ufpr.br/site_api/arquivos/revista_ie_2018.pdf. Acessado em: 15 Out. 2019.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MARCHI JUNIOR, Wanderley. "**Sacando**" o Voleibol: do amadorismo à espetacularização da modalidade no Brasil (1970-2000). 2001, 282f. Tese (Doutorado em Educação Física) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação Física, Campinas - SP, 2001

_____ O esporte "em cena": perspectivas históricas e interpretações conceituais para a construção de um Modelo Analítico. **The Journal of the Latin American Socio-cultural Studies of Sport (ALESDE)**, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 46-67, jul. 2015.

OLAVARRÍA, José. (Ed.). **Masculinidades y globalización: Trabajo y vida privada, familias y sexualidades**. Santiago, Red de Masculinidad/es Chile, Universidad Academia de Humanismo Cristiano & CEDEM, 2009.

PEREIRA, Elaine Aparecida Teixeira. O conceito de campo de Pierre Bourdieu: possibilidade de análise para pesquisas em história da educação brasileira. **Revista Linhas**. Florianópolis, v. 16, n. 32, p. 337 - 356, set./dez. 2015.

PNUD. **Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional - Movimento é Vida: Atividades Físicas e Esportivas para Todas as Pessoas**. Brasília: PNUD, 2017. Disponível em: http://movimentoevida.org/wp-content/uploads/2017/09/PNUD_RNDH_completo.pdf. Acesso em 17 Out. 2019.

QUEIROZ, Roosevelt Brasil. **Formação e Gestão de Políticas Públicas**. 3. ed., editora Ibpx, Curitiba, 2011.

QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, Luc Van. **Manual de investigação em Ciências Sociais**. Lisboa, 2º edição, Gradiva, 1998.

SCHIMANSKI, Edina. Gênero, Futebol e Esportes: a Sororidade como Componente Necessário para o Empoderamento Feminino. **Rer, Publ. UEPG Appl. Soc. Sci.**, Ponta Grossa, 27 (1): 59-66, jan./abr. 2019.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SECCHI, Leonardo. **Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

Submetido em: 21/03/2026
Revisões solicitadas em: 02/04/2026
Aprovado em: 22/04/2026
Publicado em: 04/05/2026

*A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons
Atribuição (CC BY)*